

महिला सबलीकरण आणि आर्थिक साक्षरता

डॉ. सुरेखा भागुजी भिंगारदिवे

सहाय्यक प्राध्यापिका, अर्थशास्त्र विभाग प्रमुख

के.जे. सोमैया कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय, कोपरगाव

Corresponding Author: डॉ. सुरेखा भागुजी भिंगारदिवे

Email: bhingardive.surekha@gmail.com

सारांश :

भारतातील बँकिंग क्षेत्र देशाच्या आर्थिक विकासाच्या वाटचालीत एक महत्वपूर्ण घटक म्हणून उदयास आली आहे. विविध आर्थिक क्षेत्रांना वित्तपुरवठा रोजगार निर्मिती, आर्थिक समावेशनाला चालना, लहान व्यवसायांना प्रोत्साहन आणि तांत्रिक प्रगतीमध्ये बँकिंग क्षेत्राची भूमिका बहुआयामी आहे. भारताची अर्थव्यवस्था गतिमान आहे. त्यासाठी बँकिंग क्षेत्र हा एक आधार राहिला आहे. जो देशाला सर्वसमावेशक आणि शाश्वत विकासाकडे नेणारा आहे. महिलांना बँकेतील आर्थिक व्यवहाराची सर्व माहिती देऊन आर्थिक सक्षमीकरण केल्यास स्त्रिया आर्थिक दृष्ट्या सक्षम होतील.

सूचक शब्द : महिला सबलीकरण, आर्थिक साक्षरता

प्रस्तावना :

दैनंदिन जीवनात महिला विविध भूमिका पार पाडत समाजाच्या आधारस्तंभ बनल्या आहेत. कधी प्रेमळ कन्या, वासल्यपूर्ण माता तर कधी सक्षम सहचारिणी अशी विविध नाते कुशलतेने आणि कोमलतेने निभावत आहेत. आजच्या महिलांनी अनेक क्षेत्रात झेप घेऊन आपले कर्तव्य पार पाडून स्वतःच अस्तित्व सिद्ध केलं आहे. आजच्या स्त्रीची मानसिकता शिक्षणामुळे उंचावलेली आहे. प्रत्येक स्त्री ही आर्थिक, सामाजिक आणि मानसिक दृष्ट्या सुरक्षित आणि स्वतंत्र असली पाहिजे.

महिला सक्षमीकरण ही महिलांमध्ये आत्मविश्वास निर्माण करण्याची आणि त्यांना आर्थिक सामाजिक दृष्ट्या सक्षम बनवण्याची प्रक्रिया आहे. भारताला सक्षम आणि महासत्ताक बनवण्यासाठी महिलांचे सबलीकरण किंवा सक्षमीकरण करणे अत्यंत गरजेची बाब आहे. स्त्री सृष्टीची शक्ती मानली जाते. मानवाचे अस्तित्व स्त्रीपासूनच आहे. स्त्री मध्ये इतकी शक्ती असूनही तिच्या सक्षमीकरणाची नितांत गरज आहे. एकीकडे देशाच्या संसदीय सभागुहामध्ये महिला वर्गाचा आवाज आणखी प्रबळ होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. भारतात महिलांचे सक्षमीकरण करण्यासाठी सर्वप्रथम त्या सर्व वाईट विचारांना मारणे आवश्यक आहे. जे समाजातील त्यांचे हक्क आणि मूल्ये मारतात, जसे की - हुंडा प्रथा, निरक्षरता, लैंगिक हिंसा, असमानता, भ्रूणहत्या, महिलांवरील घरगुती हिंसाचार, वेश्याव्यवसाय, मानवी तस्करी इ.

“महिला सक्षमीकरण म्हणजे महिलांची सामाजिक आणि आर्थिक स्थिती सुधारणे होय.” त्यामुळे त्यांना रोजगार, शिक्षण, आर्थिक प्रगतीच्या समान संधी मिळतील. महिला सबलीकरण करताना प्रथमतः स्त्रियांना आर्थिक दृष्ट्या स्वतंत्र किंवा सक्षम बनवले पाहिजे. तिच्याजवळ असलेल्या ज्ञानाच्या आणि कौशल्याच्या सहाय्याने ती

नोकरी किंवा काम करून आर्थिक दृष्ट्या प्रबळ व सक्षम झाली पाहिजे.

उद्दिष्टे:

- १ महिला सबलीकरण अर्थ अभ्यासणे
- २ आर्थिक साक्षरता अभ्यासणे .
- ३ बँकेतील व्यवहारा संदर्भातील माहिती अभ्यासणे.

बँकिंग क्षेत्रातील आर्थिक साक्षरता :

पैशाचा योग्य वापर समजून घेण्याची क्षमता म्हणजे आर्थिक साक्षरता होय. आर्थिक साक्षरता म्हणजे वैयक्तिक आर्थिक व्यवस्थापन, बजेट आणि गुंतवणूक यासह विविध आर्थिक कौशल्ये समजून घेण्याची आणि प्रभावीपणे वापरण्याची क्षमता होय . आर्थिक साक्षरतेमुळे समाजातील मोठ्या वंचित घटकांना माहितीपूर्ण आर्थिक निर्णय घेता येतात. देशाच्या विकासासाठी साक्षरते बरोबरच आर्थिक साक्षरता महत्त्वाची आहे. बँका व बँकिंग क्षेत्राचे आर्थिक ज्ञान असल्याशिवाय विकास होणार नाही. बँकिंग क्षेत्रात प्रगत तंत्रज्ञान वित्तीय समावेशनात मोलाची कामगिरी बजावत आहे. मोबाईल बँकिंग सुरू झाल्यामुळे दुर्गम भागातील लोक जे बँकिंग क्षेत्रापासून वंचित होते ते बँकिंग सेवांचा लाभ घेत आहेत. मात्र एकूण लोकसंख्येपैकी महिला लोकसंख्येचा बराचसा मोठा भाग अजूनही बँकिंग किंवा वित्तीय सेवांच्या परिघाबाहेर आहेत. स्त्रियांचे अजूनही बँकेमध्ये खाते नाही त्यामुळे आर्थिक दृष्ट्या वंचित घटकांची आर्थिक साक्षरता हे परिणामकारक आर्थिक समावेशकतेच्या दृष्टीने पहिले पाऊल ठरेल.

महिलांना आर्थिक अधिकार आर्थिक दृष्ट्या सक्षम बनवण्याचा मार्ग आहे. आर्थिक साक्षरतेमुळे स्वाभिमान व आत्मविश्वास प्राप्त होतो. आर्थिक अधिकार महिलांना आर्थिक दृष्ट्या सक्षम बनवण्याचा मार्ग आहे. आर्थिक दृष्ट्या महिला सक्षम असतील तर त्यांच्या जीवनातील विविध पैलूंवर स्वतःला सिद्ध करण्याची क्षमता प्राप्त होते.

आर्थिक साक्षरता निर्माण करण्यासाठी आणि बँकिंग व्यवहारांसाठी जागृती निर्माण करणे आवश्यक आहे.

बँकेत खाते उघडणे, बचतीची सवय लावणे ,बँकांमध्ये आर्थिक व्यवहार यांची माहिती असणे व प्रत्यक्षात ते व्यवहार करणे आवश्यक आहे. भारतात ८ डिसेंबर २०१६ रोजी नोटाबंदी झाली. त्यामुळे बँकिंग व्यवहार व कॅशलेस व्यवहारांचा वापर मोठ्या प्रमाणात होऊ लागला आहे. . जागतिकीकरणाच्या युगात सर्वच क्षेत्रात संगणकाचा वापर मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. माहिती तंत्रज्ञानाचे क्षेत्र झपाट्याने विस्तारत आहे. जागतिकीकरणानंतर बँकिंग व्यवसायातील तंत्रज्ञानात हळूहळू क्रांतिकारक बदल झाले. माहिती व तंत्रज्ञानातील आधुनिक सुधारणांमुळे पारंपरिक बँक व्यवसायाची जागा इलेक्ट्रॉनिक बँक व्यवसायाने घेतलेले आहे. सन २००६ मध्ये कॅशलेस अर्थव्यवस्थेवर भर देण्यात आला. कॅशलेस अर्थव्यवस्था म्हणजे ज्यामध्ये सर्व व्यवहार कार्ड किंवा डिजिटल माध्यमाच्या द्वारे केले जातात. बँकिंग व्यवहारात प्रामुख्याने वेगवेगळ्या घटकांचा समावेश होतो आणि ते घटक महिलांनी आत्मसात करणं, त्याचं ज्ञान प्राप्त करणे ही काळाची गरज आहे. यालाच आपण महिलांची आर्थिक साक्षरता असे म्हणू शकतो . आर्थिक साक्षरतेच्या बाबींमध्ये सुशिक्षित असो किंवा अशिक्षित असो बऱ्याचदा काही महिलांना त्याबद्दल फारशी माहिती नसते.

बँकेतील व्यवहारा संदर्भातील माहिती : डेबिट कार्ड :

खात्यात शिल्लक असलेल्या पैशाच्या सहाय्याने वस्तू सेवा खरेदीचे बिल देण्यासाठी डेबिट कार्डचा वापर केला जातो. बँक कार्डधारकांनी जेवढ्या रकमेची खरेदी केलेली असेल त्या बिलाची रक्कम खातेदाराच्या खात्यातून काढून घेऊन विक्री करणाऱ्याच्या खात्यामध्ये जमा केली जाते याला डेबिट कार्ड असे म्हटले जाते.

क्रेडिट कार्ड :

पैसे जवळ न बाळगता बँक खात्यात शिल्लक नसताना देखील व्यवहार पूर्ण करण्यासाठी क्रेडिट कार्डचा मोठ्या प्रमाणात वापर केला जातो. वस्तू व सेवा यांच्या खरेदीसाठी कर्ज पुरवठ्याचे एक साधन म्हणून बँकांनी व्यवहारात आणलेली कार्ड म्हणजे क्रेडिट कार्ड होय.

एटीएम :

खातेदाराला रोख रक्कम बाळगण्याची आवश्यकता नसते. कुटुंबातील कोणताही व्यक्ती खात्यातील व्यवहार करू शकतो. एटीएम चे कार्य हे अतिशय साधी आणि सोपी पद्धत आहे. एटीएम कार्ड धारकाला आपल्या एटीएम मशीन मधून आपल्या खात्यातील पैसे २४ तास आणि ३६५ दिवस काढता येतात.

धनादेश किंवा चेक :

मोठ्या रकमेचे व्यवहार करण्यासाठी चेकचा वापर केला जातो. रोख रकमे शिवाय व्यवहार करण्यासाठी चेकचा वापर केला जातो. चेक मध्ये उल्लेख केलेल्या व्यक्तीला किंवा तो सांगेल त्या व्यक्तीला किंवा वाहकाला एक विशिष्ट रक्कम द्यावी असा आदेश खातेदार बँकेला देत असतो. चेक चे दोन प्रकार आहेत एक म्हणजे साधा चेक

आणि दुसरा म्हणजे रेखांकित चेक. चेकची प्रक्रिया सुद्धा साधी आणि सोपी आहे. बँकेमध्ये खातेदाराला बँकेकडे अर्ज केल्यानंतर चेक बुक दिले जाते. व तो त्याच्या साह्याने आपले आर्थिक व्यवहार करतो.

मोबाईल बँकिंग :

आरबीआय ने २००८ मध्ये मोबाईल बँकिंग सेवा सुरू केली आहे. मोबाईल बँकिंग सेवा खातेदारांनी बँकेकडे नोंदवलेल्या मोबाईल फोनवर उपलब्ध करून दिली आहे. खातेदाराला खात्यातील सर्व व्यवहारांची माहिती या ठिकाणी होते. म्हणजेच खात्यामध्ये किती रक्कम जमा झाले. खात्यातून किती रक्कम काढली गेली म्हणजे डेबिट किती झाले क्रेडिट किती झाले. याविषयीची माहिती या ठिकाणी उपलब्ध करून दिली जाते. त्या संदर्भातील एसएमएस खातेदाराला बँकेकडून पाठवले जातात.

मायक्रो एटीएम :

हे मशीन छोटेसे एटीएम सारखेच असते. बँकेचे कर्मचारी बँकेत किंवा बँकेबाहेर हे मशीन घेऊन बसतात. यासाठी आधार कार्ड दाखवून बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट करावी लागते. हे झाल्यानंतर संबंधित व्यक्तीला आपल्या खात्यातील पैसे मिळतात. समजा एटीएम बंद असेल किंवा टेक्निकल प्रॉब्लेम असेल तर अशावेळी मायक्रो एटीएम द्वारे खातेदाराला आपले व्यवहार करता येतात. हा व्यवहार झाल्यानंतर त्याची संपूर्ण माहिती आपल्या फोनवर मेसेज येत असतो. त्यानुसार आपल्याला ती संपूर्ण माहिती मिळते

आरटीजीएस :

या पद्धतीचा वापर भारतात २६ मार्च २००४ पासून पुढे झाला आहे. या पद्धतीमध्ये बँका बँकांमधील देणे घेणे दिवसभर सातत्याने चालू राहतात. पैशाचे देणे घेणे प्रत्येक क्षणाला रियल टाईम व ते देखील वैयक्तिक पातळीवर पूर्ण केले जातात. यासाठी प्रत्येक बँकेला आरबीआय मध्ये खाते ठेवावे लागते किंवा खाते उघडावे लागतात आणि तसे बँकेचे बंधन असते.

आरटीजीएस ज्या व्यक्तीला पैसे पाठवायचे आहेत त्याचे नाव,खाते नंबर, बँकेचे नाव शाखा शाखेचा पत्ता या संबन्धातील माहिती मोबाईल नंबर असणे आवश्यक असते. या फॉर्ममध्ये ही माहिती भरून दिल्यानंतर आरटीजीएस मधील रक्कम व त्या रकमेवर कमिशन भरल्यानंतर एका बँकेमधून आपल्याला दुसऱ्या बँकेमध्ये आरटीजीएस मार्फत रक्कम ट्रान्सफर करता येते.

विविध बँकांचे ॲप :

सन २०१९-२०२२ पासून म्हणजेच कोविड च्या कालावधीपासून बँकांनी वेगळ्या प्रकारचे ॲप विकसित केलेले आहेत. प्रत्येक बँकेमध्ये खातेदाराचं खाते असल्यानंतर त्या व्यक्तीला प्लेस्टोर वर जाऊन आपापले बँकेचे ॲप या ठिकाणी उपलब्ध आहेत. या ॲपच्या द्वारे व्यक्ती प्रत्यक्षात बँकेत जाण्याच्या ऐवजी आपल्या खात्यातील व्यवहार करू शकतो म्हणजे एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी रक्कम ट्रान्सफर करणे. आरडी भरणे व इतर बँकिंग सेवा . बँकेच्या ज्या काही सेवा सुविधा आहेत तर तो या ॲपच्या द्वारे करू शकतो.

निष्कर्ष:

महिलांना बँकेतील आर्थिक व्यवहारची सर्व माहिती देऊन आर्थिक सक्षमीकरण केल्यास स्त्रिया आर्थिक दृष्ट्या सक्षम होतील. स्त्रियांना फक्त गरज आहे. ती स्वतःवर आपल्याला विश्वास ठेवण्याची आणि आत्मविश्वासाने आपल्या उद्दिष्टांवर कार्य करण्याची. आर्थिक दृष्ट्या साक्षर महिला झाल्या तर त्या एक देशाच्या एक आदर्श व आर्थिक सक्षम नागरिक ठरू शकतात. प्रत्यक्षात यापैकी बऱ्याचशा महिलांना हे आर्थिक साक्षरतेचे ज्ञान आहे. परंतु समाजामध्ये अशाही महिला आहेत की ज्या स्वतः वेगळ्या क्षेत्रात काम करतात परंतु तरीसुद्धा या प्रकारच्या बँकेच्या व्यवहारची माहिती नाही किंवा वित्तीय व्यवहार फार मोठ्या प्रमाणात त्या करत नाही. तर आपल्या घरातील पती असतील किंवा इतरांकडं अशा बँकेचे व्यवहार करण्याचे कार्य सोपवत असतात. त्यामुळे महिलांनी आर्थिक व्यवहाराबाबत साक्षर होणे काळाची गरज आहे. बँकेतील व्यवहार स्वतः करणे आवश्यक आहे.

संदर्भ :

1. किरण देसले (२०१७), आर्थिक व सामाजिक विकास, दीपस्तंभ प्रकाशन, जळगाव
2. रंजन कोळंबे, भारतीय अर्थव्यवस्था, भागीरथ प्रकाशन
3. राजेंद्र रसाळ, बँकिंग व वित्त व्यवस्था सक्सेस प्रकाशन
4. संदीप काळे, वुमन पावर
5. योजना मासिक (२०१६) अर्थसंवाद
6. दैनिक लोकसत्ता, दैनिक सकाळ